

HISTORICAL SCIENCES

ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КУНХОЖИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА XIX ВЕКА

Есназарова З.

*кандидат исторических наук, доцент
Нукусский государственный педагогический институт
Нукус, Узбекистан*

THE IMPORTANCE OF THE WORKS OF KUNKHOJA IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KARAKALPAK PEOPLE OF THE XIX TH CENTURY

Esnazarova Z.

*candidate of historical sciences, associate professor
Nukus state pedagogical institute
Nukus, Uzbekistan*

Аннотация

В статье рассматривается ситуация в социально-экономической жизни каракалпаков в XIX веке на примере произведений каракалпакского поэта Кунходжи. Анализируется жизнь каракалпакского народа, исторические события в стихотворениях «Жайлаўым (Мой край)», «Өлим (Смерть)», «Күн кайда» (Когда наступит такой день?), «Шопанлар (Пастухи).

Abstract

The article examines the situation in the socio-economic life of the Karakalpaks in the 19th century on the example of the works of the Karakalpak poet Kunkhoji. The life of the Karakalpak people, historical events in the poems "Zhailauym (My land)", "Olim (Death)", "Kun kayda" (When will such a day come?), "Shopanlar (Shepherds)" are analyzed.

Ключевые слова: Аральского моря, Куандарья, Жанадарья, Амударья, Тербенбес, Кок-Озек, Айырша, Жалайыр.

Keywords: Aral Sea, Kuandarya, Zhanadarya, Amudarya, Terbenbes, Kok-Ozek, Ayrsha, Zhalaiyr.

Задачи исследования. «Прошлое тесно связано с настоящим. Все самые важные вопросы: религиозные, политические, социальные, безусловно, начинаются с течением времени. Даже ошибки и заблуждения происходят из определенной формы разума, и все они имеют место в истории» - отметил он. Действительно, русский историк Бестужев-Рюмин видел процесс накопления исторического процесса в народном искусстве, а затем и в русских летописях, в древних русских памятниках. Он считал, что эта тема «достойна специального изучения».

С этой точки зрения нет сомнений в том, что развитие исторической науки в настоящее время базируется на исторических данных. Одним из неизученных актуальных проблем в истории Каракалпакстана является изучение произведений искусства, художественных произведений как исторических данных, что расширяет базу данных исторических исследований.

В ней говорится о том, насколько богата каракалпакская поэзия, об истории каракалпакского народа, его культуре и этногенезе. Рассматриваемый нами вопрос предоставляет бесценную информацию о значении произведений Кунходжи - представителя каракалпакской классической литературы XIX века – в истории каракалпакского народа.

Степень изученности проблемы - произведения Кунходжи подробно изучены известными уче-

ными-литературоведами, философами. Исследования Н. Давкараева, Б. Исмаилова, А. Пирназарова основаны на художественных и творческих методах Кунходжи.

Методы исследования. Для решения указанной проблемы использовались методы системного анализа, синтеза сложных проблем, основанных на системные исторические принципы.

Объектом исследования является изучение творчества великого мыслителя каракалпакской классической поэзии XIX века Кунхожи в качестве исторического источника.

Предметом исследования является произведения Кунхожи «Жайлаўым (Мой край)», «Ойда(Не забуду)», «Дониз кабак», «Боларма екен(Будет ли)», «Оракшылар (Жнецы)», отражающие общественную жизнь и культурные традиции каракалпакского народа в XIX веке.

Задача исследования - изучение богатой поэзии каракалпакского народа, в частности произведений Кунхожи, который жил в XIX веке, в качестве исторического источника;

Рассказывается о дореволюционной жизни, культуре и литературе каракалпакского народа;

Об использовании каракалпакской народной поэзии, в частности произведений Кунходжи, в качестве исторического источника.

Научная новизна исследования заключается в следующем - XIX века исторические события, упомянутые в стихотворениях Кунходжи, нашли свое отражение в изучении истории каракалпакского народа. Это тесно связано с социальным положением каракалпакского народа. В произведениях Кунходжи представлена конкретная информация о жизни бедняков. В этих произведениях рассказывается о событиях, которые ранее упоминались в истории каракалпакского народа. В целом, с помощью этих произведений мы узнаем о социальной жизни каракалпаков того времени.

Исторические события после переселения каракалпаков в Хорезм хивинскими ханами связаны с социально-экономическим положением каракалпакского народа при Хивинском ханстве. Кунходжа жил в 1799-1880 гг. Места, где проживал Кунходжа, назывались: Тербенбес, Кок-Озек, Айырша, Жалайыр, находились они на северо-западной стороне нынешнего Тахтакупырского района, между Тахтакупырским и Караузякским районами, в колхозе Казахдарья Муйнакского района, вблизи Аральского моря. Названные места упоминаются в произведениях Кунходжи и в других произведениях каракалпакских поэтов XIX века. Стоит отметить, что эти места, где поселились каракалпаки сразу после переселения из Туркестана.

Согласно историческим данным, А. В. Каульбарс, проводивший научные исследования мест, где каракалпаки жили в 1873 году, упомянул об этих местах в своей книге «Низовья Амударья». В этой работе рассказывается о ловле рыб каракалпаками в вышеупомянутых местах. Весной и летом они ловили рыбу ночью при свечах. Высвечивали рыбу и кололи острогой на лодке. Об этом способе ловли рыбы написал А.В. Каульбарс. То, что в этих местах жил Кунходжа, широко отражено в его стихотворении «Жайлауым (Мои луга)». Об этом он пишет так:

Ата-журтым Туркстанан келгели,
Ата-бабам қоныс басқан жайлауым,
Анадан туўғалы, есим билгели,
Ойнап қиар өскен қалың жайлауым.
Күн бойына байыр етип турақлы,
Мен кетермен әрман билен жырақлы,
Қамыс орып алтау-жетеу орақлы,
Теристөбе, узын қайыр жайлауым.
Өлим хабарынан келмегей саза,
Енди айтқан сөзди аманлық таза,
Ержан ата менен шығысы Ырза,
Теңизлиден аўқат еткен жайлауым.
Балық аўлап Тоқтас, Мантық бойынан,
Балық шаншып жазда жүрген ойынан,
Шаншып сайлап жүрип жайын мойынан,
Ата-бабам аўқат еткен жайлауым.
Жайлауым Жалайыр, Көпир хәм бөгет,
Суў кетер ме деген бизде бар үмит,
Шақақ турар ақыр бир күн қыз-жигит,
Әрман менен қайғыда өткен жайлауым.
Жайлауым Жалаир, Бекбан шағыл, Жаңа
суўдын бойлары,
Шарқырауық, «Мүйтен бөгет» жалайыры,
Жайылған байлардың сансыз койлары,

Көзиме тотия жүрген жайлауым.
Көл саға, Айырша, Тербенбес теңиз,
Әсиресе, Айыршада өскенбиз,
Бириккенде көкейлерин кешкенбиз,
Әрман менен айға түскен жайлауым.....».

В исторической литературе есть такие названия - Қара бөгет, Кок боғет. Здесь запруда (плотина) выполняет функцию преграды для воды к арыкам. Места, которые в стихотворении указаны как берега Жана су, называется Жанадарья. По историческим фактам в 1956-1957 гг. археолого-этнографическая группа Хорезмской экспедиции под руководством Б.В. Андрианова тщательно изучила ирригационные участки, построенные каракалпаками на нижнем и среднем берегах Жанадарьи. Собранные этим отрядом материалы свидетельствуют о том, что каракалпаки построили в этом районе большое количество ирригационных сооружений. Так, согласно хивинским летописям, каракалпаки поселились в Жанадарье еще в 1715 году. На основе этого факта П.П. Иванов также заключает, что каракалпаки начали заселять земли вблизи Жанадарьи ещё в начале восемнадцатого века. Следовательно, место, о котором упоминается как Жана су в стихотворении «Жайлауым» это - Жанадарья.

Бестоксан мүйтенин ата-бабасы,
Аны туўған меҳрибаны анасы,
Өршип-өсип жалшымаған баласы,
Устинде олар да өскен жайлауым... - воспе-
вает поэт

Здесь в слове бес токсан скрывается количество налога, которого заплатили мүйтены (род каракалпаков) Хивинскому ханству. В XIX веке скотоводство играло важную роль в хозяйственной жизни каракалпаков, где преобладал крупный рогатый скот. Рыбным промыслом занимались каракалпакские роды, которые жили на берегах Аральского моря, Куандарьи, Жанадарьи и нижнего течения Амударьи, в частности представители родов - мүйтен, колдаулы, ашамайлы, кыят. По этому, наряду с тем, что слово «Жайлауым (Мой край (дословно пастбище))» в одноименном стихотворении Кунходжи означает пастбище, где пасется скот, в нем ещё и идет описание быта каракалпакского народа. В результате поэт в слове «Жайлауым (Мой край)» объединяет места, приведенные в стихотворении и расположенные вблизи аула, где жил сам поэт, места, которые назывались: «Терис тобе», «Узын қайыр», «Ержан атау», «Ырза», «Тоқтас», «Мантық», «Жалайыр», «Бекбан шағыл», «Жаңа суў», «Көк өзек», «Мүйтен бөгет», «Айырша», «Тербенбес». При чтении стихотворения, читателю становится ясно, что то это основное направление творческого метода Кунходжи. Кунходжа посредством стихов изображает природу и явления каракалпакской земли. Описывает жизненные условия каракалпакского народа в XIX веке. Например, в этом стихотворении Кунходжа пишет:

Бирнешени мақсетине жеттирип,
Бирнешени қайғы-қапа еттирип,
Азап пенен ақыреттин еттирип,
Мәжнун киби әрманда өткен жайлауым.
Жайлауым жайлауым, айтпасам болмас,

Бул азапты биз сорлыға ким қылмас,
 Биз сорлыға хешким келип жол салмас,
 Эрман билен гүзар еткен жайлауым.
 Хақыйқат жайлауым болмады мениң,
 Өлгенше эрманың болраман сениң,
 Эрманда болр ма жүргениң сениң, Жайлавым
 Жалаир,

Эрман билен гүзар өткен жайлауым.
 Мен өзим алланың қасы бендесимен,
 Өзиме жүргеннің бас бендесимен,
 Көз ашып көргенним, жүргенним сен,
 Эрман билен гүзар еткен жайлауым.
 Өзим әўеремен хақтың исине,
 Бир қудайым мәдет бергей денеме,
 Ылайықлы берген мен өтермен жайлауым.

Если проанализировать, поэт сетуя о нехватке пастбищ каракалпаков для крупного рогатого скота, овец и коз в те времен, когда он жил, и о том, что у них действительно не было пастбища, создает картину жизни каракалпаков в XIX веке.

По исследованию ученых, хотя Кунходжа был бахши и поэтом, его средства к существованию были низкими. Кунходжа был сладкоязычным поэтом, он воспевал тяжелую жизнь каракалпаковского народа на основе исторических фактов. В своих произведениях поэт рассказывает о своей жизни, в частности в стихотворении «Олим (Смерть)» он пишет:

Бул заман тарылды ўақтым өтти енди,
 Не қылайын айтып енди бөтенди,
 Мен сорлы зар жылап хайран етеди,
 Бир басқа бир заман болды, яранлар.
 Теңизге аў салсақ хәргиз балық жоқ,
 Бизди асырар шады-курам халық жоқ,
 Мен сорлыға, ғәриплерге жарық жоқ,
 Қараңғы думанда қалдым, яранлар.

Кунходжа критически смотрит на богачей, биев, лицемеров, которые пекутся только о своем благе, подхалимничают, льстят хану. Поэту обидно, что такие люди нашли место в обществе и пишет это в своих стихотворениях. В этих строках:

Мен жыларман бир аллаға зар-зар,
 Басымды саўдаға салсам жоқ базар,
 Залымнан беглерим көп көрдиң азар,
 Бир басқа бир заман болды, яранлар.
 Шайырлардың қәлем алып жазғаны,
 Адамның да шаян шағып азғаны,
 Тулпарлардан ябылардан озғаны,
 Әжептәўир заман болды, яранлар.
 Залымлардың бир қылығы ел гезер,
 Оннан бетер халықты етер, телбезер,
 Қолынан келгенше табанды езер,

Бир басқа бир саўда болды, яранлар - пишет об угнетателях, также о том, как правители страны, лживые чиновники, ведущие бесмысленную жизнь унижали народ.

Эти стихотворные строки цитируются в научных трудах некоторых историков еще в 1917 году. Например, исследователь барон Каульбарс, описал очередную ханскую охоту на берегу реки Есимузьяк следующим образом:

«Это было осенью. Хан и его многочисленные приятели пришли на охоту, у них было примерно 2 000 лошадей и 100 верблюдов...».

Такое бессмысленное времяпрепровождение хана было тяжелой ношей для людей, ведь здесь предполагалась как проведение досуга, так и пополнение ханской казны. Поэт Кунходжа наблюдает эту ситуацию и анализирует ее в своих стихотворениях.

Поэт считал угнетателей народа, богачей, врагов - змеями и скорпионами. Он также пишет о том, что прошло семь лет, семь месяцев, как он оставил свою Родину, как он скучал по ней, чувствуя себя изможденным. Например, в своем стихотворении «Ойда» он пишет:

Мен кеткели болды жетти жыл, жетти ай,
 Азап-ақырет пенен өмир өтти-ай,
 Елимди сағындым, дәрманым кетти-эй,
 Хәр түрлі қыял бар ойласам ойда.
 Илажым жоқ қалдым байға таңлып,
 Таспи менен нағып-аў қалдым жаңылып,
 Изде қалған ата-анамды, сағынып,
 Елжиреп кеўлим турмайды ойда.
 Айырылмас қайғылар ишиме толып,
 Мына сықылымнан қалар майрылып,
 Сур жылан қысымлап, шаянлар сорып,
 Ғыжлаған уўайым шықпайды ойда.
 Әжел алғы жағам тутты,
 Жылай-жылай өмир өтти,
 Душпанлар азап көрсетти.
 утылар күн болар ма екен?
 Азап ақыреттен қутылып,
 Алдымызға умтылып,
 Қара қайғыға душпан тутылып,
 Жүрер күнлер болар ма екен?
 Жетти жыллар жүргенлерди,
 Азап-ақырет көргенлерди,
 Душпанға сазай бергенлерди.
 Айтар күнлер боларма екен?
 “Болар ма екен”.

Такие мнения приведены также в стихотворении поэта Кунходжи - «Қашан корермен (Когда увижу)». Возьмем следующий пример.

Паяны жоқ бул дүньяда,
 Қашан анамды көрермен?
 Эрман менен бул дүньяда,
 Йығлап-йығлап жүрермен.
 Душпанның жәбири жаман-ды,
 Душпанның басы аман-ды,
 Бай-патшаға зор заманды,
 Сонлықтан йығлап жүрермен.

Здесь он исследует преимущество представителей высшего класса, а также благосостояние падишаха и его враждебность к народу.

В стихотворениях Кунходжи, посвященных социальным проблемам или явлениям повседневной жизни, он жестко критикует **угнетающие группы**, а в других стихотворениях поэта, он называет угнетателей «врагами». Например, это широко описано в стихотворении «Доңыз кабак».

Қулақ салыңлар, айтаман,
 Күнде талап қып қайтаман,

Мына сөзди мол айтаман,
Халыққа мәлим доңыз қабақ.
Анаў күни ғәплетте жаттым,
Душпанымды байлап аттым,
Шошқа келди қылын тарттым,
Шалкып кетти доңыз қабақ.
Көрсеңизлер кәрамат,
Душпанға көп маламат,
Шығарғанларға рахмет,
Үлкен қурал доңыз қабақ.

Во-первых, поэт в этом стихотворении приводит данные о том, что каракалпаки в XIX веке использовали приспособление, называемое “доңыз қабақ”, с помощью которого охраняли сельскохозяйственную культуру, особенно дыню. В те времена также использовали и другие приспособления, а именно инструмент, который называется “сақпан (праща- метательное приспособление из веревок для метания камней или комьев земли)” для защиты посевов, в частности джугары, от птиц. К вашему сведению, в XIX веке самой распространенной культурой в Каракалпакстане была пшеница (осенняя и весенняя). Пшеница была засеяна на одной трети земли. По размеру посевной площади джугара занимала второе место после пшеницы.

Согласно истории, ещё большее ухудшение состояния безземельных крестьян у каракалпаков во времена Кунходжи было обусловлено патриархально-родовыми отношениями. Старые пережитки патриархально-родовых отношений разносторонне поддерживались феодальной аристократией и использовались в своих классовых целях. Например, по традиции считалось позором покинуть родной аул и уехать в другие места. Те, кто оставил свою родину на новом месте не имели таких же прав, как среди сородичей. Его называли «инородцем», всячески унижали. Поэтому дехкане, даже когда голодали, старались не покидать свой родной аул. Богачи использовали бедняков в качестве дешевой рабочей силы на своих участках. Таким образом, некоторые патриархальные традиции, с одной стороны, привели к скитанию бедных и увеличению числа батраков, а с другой - к ещё большему обогащению богатых. Тех, кто оставил свой дом, чтобы заработать на жизнь, называли «поденьщиками». Поденьщики – это тоже широко распространенная форма притеснения бедных дехкан. Давайте посмотрим как описывает это Кунходжа в своем стихотворении «Оракшылар (Жнецы)»:

Полат орағы колында,
Жүрген талаптың жолында,
Атыздың оңлы солында,
Жүр күни-түни оракшылар.
Ийинде күнлик шапаны,
Пақалға тырналып саны,
Бәркулла қыйналып жаны,
Атызда жүр оракшылар.
Беллери төмен бүгилип,
Оннан да бетер ийилип,
Көзинің жасы төгилип,
Зар жылап жүр оракшылар.

Туўған жерин сағынып,
Қайғыдан хәйкел тағынып,
Хал сорасқанға шағынып,
Қайғыда жүр оракшылар,
Өскен жерине жете алмай,
Жумысты таслап кете алмай,
Асқар қумлардан өте алмай,
Қайғыда жүр оракшылар.

Анализируя стихотворение можно увидеть, что у каракалпаков угнетение часто совпадало с началом жатвы (временем сбора урожая). В начале сбора урожая бедные дехкане обходили аулы, повесив серп на пояс. Нанимались богачам на время жатвы. Поденьщиков нанимали на дневную работу и получали они соответствующую оплату. По словам старцев, во время сбора урожая поденьщики получали 1 (хан) тенге в день. На Бегарских работах, особенно, на царских копаниях поденьщики получали плату побольше, чем где либо. Это было связано с трудностью копательных работ. Те, кто работал на царских копательных работах за день получали 2,5 тенге в день. Кунходжа мастерски изображает тяжелый быт поденьщиков.

Заклучение

Произведения Кунходжи - классика каракалпакской литературы, дают новые сведения об истории каракалпаков XIX века. Мы упомянули стихотворения Кунхожи «Жайлауым (Мой край)», «Ойда», «Доңыз қабақ», «Оракшылар (Жнецы)». Также другие произведения Кунхожи “Ақ камыс (Белый камыш)”, “Түйе екенсен (Ну и верблюды)” “Ел менен (С народом)”, “Умытпаспан (Не забуду)” представляют ценность для истории каракалпакского народа. Творчество Кунходжи тесно связано с общественной жизнью каракалпаков. Он оставил много точной информации о горемычной жизни бедняков. Благодаря изучению произведений Кунходжи мы изучим этнографию, национальную культуру, политическую жизнь каракалпакского народа того времени.

Список литературы

1. Киреева Б.А. Русская история. К.И. Бестужев-Рюмина. Размышления об истории как науке. История СССР. – М., 1922. №1. С. 114.
2. Исмаилов Б. Кунхожаның өмири хэм творчествосы. Нукус, 1961.
3. Каульбарс А.В. Низовья Аму-дарья, описанные по собственным исследованиям в 1873 г. Генерального штаба полковником Бароном А.В. Каульбарсом – СПб., 1881- (Записки императорского русского географического общества по общей географии).
4. Кунхожа. Сайланды қосықлар жыйнағы. Нукус, 2019.
5. История Каракалпакской АССР. Т. 1. Нукус, 1975.
6. Пирназаров А. Кунхожа, Әжинияз Сыдық шығармаларында қолланылған деретіңішлик усыллары. Нукус, 2000.
7. Косбергенов Р.К. Присоединение Каракалпакии к России. Нукус, 1977.